

试管名称： Tube-A-1273

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10703	100.00%	100.00%
● P1	10000	93.43%	93.43%
⊗ Q1-UR	955	8.92%	9.55%
⊗ Q1-UL	287	2.68%	2.87%
⊗ Q1-LL	8271	77.28%	82.71%
⊗ Q1-LR	487	4.55%	4.87%
● P2	1430	13.36%	14.30%
● P3	749	7.00%	7.49%